

GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA NO SETOR DE TECNOLOGIA, ENSINO E PESQUISA EM FRANCA-SP

DANDARO, Fernando ¹

ALBINO, Danilo Otoni ²

LOPES, Gabriel de Almeida ³

RESUMO

Este estudo tem como objetivo mostrar uma pesquisa de revisão bibliográfica de Contabilidade de Custos e uma evidência da importância da GEC (Gestão Estratégica de Custos) e em como sua aplicação facilita a Gestão de Negócios. A Contabilidade de Custos, através das ferramentas de custeio, surge com finalidade de ajudar as organizações a se manterem no novo modelo de negócios, as indústrias. As mudanças do cenário mundial em decorrência da globalização e fusão de multimercados contribuíram para que se analisarem custos se tornasse uma ferramenta essencial na tomada de decisões dentro das empresas. O seu sistema de processamento de informações possibilita que gestores utilizem estrategicamente os dados e valores gerados para apropriar custos aos seus produtos/serviços. Para demonstrar como o uso dos sistemas de custeio auxiliam a tomada de decisões em gestão de negócios, um estudo foi feito em uma empresa do setor de Tecnologia, Ensino e Pesquisa na cidade de Franca-SP. O objetivo deste trabalho é aplicar os métodos de Custeio por Absorção, Direto e *ABC (Activity Based Costing)* em quatro acessórios de uma linha de produtos da indústria, com finalidade de definir qual método de custeio melhor contribuirá para tomadas de decisões internas. Os dados utilizados são perspectivas fictícias, ou seja, informações hipotéticas dos gastos, faturamento e receita da empresa. A análise dos dados demonstra de forma prática uma abordagem dos Métodos de Custeio, com suas vantagens e desvantagens e sua importância para tomadas de decisões, fornecendo aos gestores uma visão estratégica dos custos envolvidos no processo de produção de seus negócios.

Palavras-chave: Contabilidade, Custeio, Custos, Gestão, Negócios.

ABSTRACT

This study aims to show a literature review research on Cost Accounting and an evidence of the importance of SCM (Strategic Cost Management) and how its application facilitates Business Management. Cost Accounting, through costing tools, arises with the purpose of helping organizations to maintain themselves in the new

¹ Doutor pela UNESP, Pós-Doutorando pela Universidad Martin Lutero, pela Universidade Federal do Paraná e Coordenador do CST em Gestão de Recursos Humanos da FATEC – Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino”. E-mail: fdandaro@hotmail.com.

² Pós-Graduado MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela Universidade Brasil em parceria com a Dândaro Educacional. E-mail: otoni838@gmail.com.

³ Pós-Graduado MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela Universidade Brasil em parceria com a Dândaro Educacional. E-mail: gpi.gabriel@hotmail.com.

business model, industries. The changes in the world scenario due to the globalization and merger of multimarkets contributed to the analysis of costs becoming an essential tool in decision making within companies. Its information processing system allows managers to strategically use the data and values generated to allocate costs to their products / services. To demonstrate how the use of costing systems help decision making in business management, a study was carried out in a company in the Technology, Teaching and Research sector in the city of Franca-SP. The objective of this work is to apply the Absorption Costing, Direct and ABC (Activity Based Costing) methods in four accessories of an industry product line, in order to define which costing method will best contribute to internal decision making. The data used are fictitious perspectives, that is, hypothetical information on the company's expenses, billing and revenue. The analysis of the data demonstrates in a practical way an approach of Costing Methods, with its advantages and disadvantages and its importance for decision making, providing managers with a strategic view of the costs involved in the production process of their business.

Keywords: Accounting, Business, Costing, Costs, Management.

INTRODUÇÃO

A Revolução Industrial (segunda metade do século XVIII arrastando-se até o século XIX) de fato trouxe grandes mudanças no cenário mundial. O setor mercadológico de longe foi o mais sensibilizado pelos acontecimentos vivenciados no século passado, pois surge-se então um novo modelo de mercado, a saber, as indústrias. Esse novo modelo ou conceito de atividade forçou os donos de negócios a pensar em controlar melhor seus dispêndios.

Foi então que surgiram os primeiros registros de contabilidade de custos. Esses fenômenos contribuíram para que aqueles que chamamos hoje de gestores passassem a se concentrar em desenvolver um novo método de controle de suas atividades.

Com o passar do tempo os esforços em se ter um controle de custos não se restringia apenas as indústrias. Todas as organizações para atingir suas metas e driblar as variáveis do mercado precisam inevitavelmente habituar-se.

Mas o mundo continuou se transformando, e a globalização trouxe também a evolução tecnologia. O acesso à informação nas últimas décadas nunca foi visto com tamanha intensidade quanto antes e os consumidores passaram a ficar cada vez mais exigentes. Os cenários econômicos e mercadológicos ficaram cada vez mais competitivos, instáveis e propensos a crises.

Então, analisar os custos se tornou de fato procedimentos habituais dentro das organizações, seja ela qual for independente do ramo ou nicho de mercado. Para auxiliar as tomadas de decisões, a contabilidade de custos por meio das ferramentas de Gestão Estratégica de Custos (GEC) viabiliza que gestores passassem a tomar suas decisões baseando-se em dados, e não em “achismo” ou experiências anteriormente vivenciadas.

Ao que se refere a custos são obtidos por meio da contabilidade. Estes quando coletados, filtrados, interpretados e analisados de forma estratégica podem se transformar em indicadores de resultados ou parâmetros de decisão.

Entendendo que no mundo industrializado é necessário se controlar e calcular os custos, este artigo tem por finalidade compreender os métodos de custeio utilizados em Contabilidade de Custos, e analisar sua aplicação em uma indústria no setor de tecnologia, ensino e pesquisa na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo, Brasil.

A exploração dos métodos de custeio contribui para auxiliar a identificação das alternativas existentes para redução de custos além de facilitar a execução decisões com finalidade de um melhor gerenciamento dos recursos operacionais e a precificação de um dos produtos oferecidos pela empresa.

Sendo assim, a metodologia utilizada para a elaboração desse trabalho se dará por meio da revisão bibliográfica exploratória de Contabilidade, Custos e Gestão Estratégica. O objetivo deste trabalho é aplicar os métodos de Custeio por Absorção, Direto e *ABC (Activity Based Costing)*, em quatro acessórios de uma linha de produtos de uma indústria do setor de Tecnologia, Ensino e Pesquisa na cidade de Franca, com o levantamento documental descritivo das informações, de caráter secundário, para de uma abordagem analítica quantitativa dos resultados.

Após a aplicação, com a comparação das vantagens e desvantagens de cada método, será possível definir qual metodologia será capaz de auxiliar a empresa em estudo na tomada de decisões em relação aos seus negócios.

1. FUNDAMENTOS E CONCEITOS DE CUSTOS

Diante da instabilidade mercadológica, aumento de competitividade e entre outras variáveis vivenciadas desde o século passado, as organizações precisam

então investir em ferramentas e métodos que possam auxiliar suas tomadas de decisões, conforme afirma Albino (2017, p. 16):

não se pode negar que a gestão custos pode trazer bons resultados para vários tipos de negócios, e deve ser utilizada por profissionais de diversas áreas para facilitar o processo de gestão da organização. Dada a necessidade, o gerenciamento dos custos torna-se indispensável, pois auxilia em tomadas de decisões das empresas, sejam elas medidas momentâneas ou futuras.

Diante do exposto, tendo como evidencia que analisar custos é uma excelente ferramenta para o processo decisório, neste tópico será feita uma fundamentação teórica de princípios contábeis e seus métodos de custeio, para que posteriormente seja possível realizar uma abordagem prática de como a GEC (Gestão Estratégica de Custos) foi útil no processo de precificação dos produtos de uma indústria coureira.

Os custos estão presentes em várias situações: no orçamento domiciliar; na aquisição de um carro, casa, ou outros bens; em projetos industriais; na saúde; no governo; e em muitos outros lugares. Mas apesar de ser algo que muitos lidam diariamente, poucos sabem sua importância, sua aplicabilidade e seus conceitos.

No entanto, quando os gestores têm conhecimento de custos e compreendem seus conceitos, eles se tornam capazes de utilizar das informações contábeis como guia. Então, por meio da análise dessas informações eles passam basear suas medidas em dados factíveis e não em informações equivocadas.

De acordo com Martins (2008), custos são gastos consumidos. Aplicando em negócios, os custos nada mais são do que aquilo que foi utilizado no processo de realização de um bem ou serviço. Para Santos et al (2006), custos é o consumo de recursos que são necessários para transformação, para que por meio desse processo a empresa em questão possa alcançar seus objetivos. Assim sendo, os custos assumem um papel importante dentro das organizações.

Na contabilidade existem várias terminologias que são ligadas entre si e que podem causar muito embaraço. Dentro da variada gama de conceitos, apresenta-se alguns de mais importância pertinentes a esse assunto:

Gasto – aquisição de bens ou serviços que gera pagamentos (desembolso), ou seja, um sacrifício econômico independente do pagamento ter sido oficializado;
Desembolso – ato de pagar, seja ela em qualquer momento (antes, durante ou pós compra);
Investimento – aquisições “estocadas”, recursos adquiridos com finalidade de somar ativos;

Despesa – recursos não diretamente ligados à produção (ex.: comissão de um vendedor, salário do administrador/contador, aluguel, energia, e água do prédio da administração);

Receita – entrada de valores no ativo (dinheiro) (ALBINO, 2017, p. 17).

De acordo com Martins (2008) os custos também são gastos, mas somente passam ser considerados assim a partir do momento de sua utilização. Diferente das nomenclaturas já citadas, os custos possuem outras ramificações/classificações que se distinguem de acordo com a natureza da operação, são elas as de maior importância para este:

Custo direto – ligado diretamente ao bem ou serviço em produção (ex.: mão-de-obra, material, equipamentos);

Custo indireto – aquele que não pode ser ligado diretamente a um produto, pois está relacionado a outros itens (ex.: aluguel, água, combustível);

Custo fixo – independentemente da quantidade produzida, não se altera (ex.: aluguel do prédio da produção, salário do pessoal, depreciação de maquinário);

Custo variável – aquele pode variar de acordo com o volume produzido (ex.: aquisição de matéria prima) (ALBINO, 2017, p. 17).

Com o surgimento das indústrias, os contadores e gestores precisaram se adaptar e criar novas formas de se administrar recursos. Martins (2008), explica que o objetivo não era criar um método revolucionário, mas que deveria ser algo eficaz em solucionar o problema que estavam enfrentando pós revolução. Foi então que surgiu a contabilidade de custos: da necessidade de se controlar melhor os estoques das organizações. Leone (1996) define a Contabilidade de Custos como sendo:

uma atividade que se assemelha a um centro processador de informações, que recebe (ou obtém) dados, acumulados de forma organizada, analisa-os, interpreta-os, produzindo informações de custos para diversos níveis gerenciais (LEONE, 1996, p.17).

Essa definição é de fato uma verdade valiosa, pois por meio do processamento de dados coletados, é possível ter informações. Sendo assim, além de apropriar custos, a Contabilidade de Custos permite que os gestores controlem seus custos a fim de saber que decisões poderão tomar nos períodos a frente.

Fica claro, assim, que para se administrar bem é fundamental ter um conhecimento de custos e suas vertentes. O preço de um produto pode ser calculado com base em dados padrões e filosofias já adotadas pela empresa. E é com base nessas informações que é possível saber se o preço de um serviço ou objeto é inviável ou lucrativo/rentável (ALBINO, 2017, p. 17).

Iudícibus et al (1990) sequencia algumas decisões que devem ser feitas à base dos resultados:

Qual a quantidade mínima que se deve produzir e vender para não se ter prejuízo? Qual produto é mais rentável para estimular sua produção? Qual produto devemos cortar para aumentar a rentabilidade? Certos itens é melhor produzir ou comprar de terceiros? Qual o preço adequado para cada produto? Sobre qual item de Custos devemos exercer melhor Controle? Como reduzir Custos? (IUDÍCIBUS et al, 1990, p.154).

Com o objetivo de se diminuir os custos de um produto, aumentar a lucratividade de uma empresa e poder brigar com os preços do mercado é vital ter em mãos dados. É importante também pensar na relação entre o custo esperado e custo real. Em todo projeto, produto ou serviço deve-se gerenciar bem os insumos. Os relatórios com essas informações geralmente são fornecidos pelo *Controller*⁴ da empresa.

1.1. GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS

Para Pompermayer e Lima (2002, p.51), “A gestão de custos, todavia, está além das técnicas tradicionais da contabilidade”. Para eles, a GEC é um agrupamento de estratégias onde as empresas usam desse meio para se ter informações gerenciais e tomar assim boas decisões, conforme explicam:

A boa gestão de custos tem seu grande objetivo na maximização dos lucros, cuja eficácia mais contundente é a conquista natural da liderança em custos. É esta a estratégia competitiva principal para levar uma empresa a conquistar mais fatias e permanência assegurada no mercado (POMPERMAYER; LIMA, 2002, p.52).

Dessa maneira, as ferramentas de gestão vão além de contar os estoques e saber o que empresa possui de recursos físicos. Beuren (1993, p.61) explica a importância maior dos métodos utilizados pela GEC:

a operacionalização adequada de um sistema de custeio pode encontrar ampla aplicação nas empresas. Ressalta-se que a utilização efetiva de um sistema de custeio não se limita apenas à sua importância na avaliação de estoques. Ele também é um instrumento de suporte voltado ao fornecimento de subsídios importantes à avaliação de desempenho dos gestores, taxa de retorno nas decisões de investimentos, decisões do tipo comprar X fabricar, formação de preço de venda etc.

⁴ De acordo com Leone (1996, p.488), *Controller* é o mesmo que controlador. É o responsável pelas funções contábeis, de custos, de orçamentos, de crédito e cobrança, de faturamento, de informações, de auditoria interna, de tesouraria, de pagadoria de pessoal. É o gerente (ou diretor) financeiro, dentro do conceito norte americano. É o homem que ocupa posição de relevo dentro das empresas, em virtude de sua condição de principal assessor e conselheiro para a alta direção.

Para se manter no mercado competitivo, as organizações precisam investir em técnicas de gerenciamento para melhorar continuamente alguns aspectos que, no atual momento são de extrema importância, tais como: desempenho no processo; qualidade dos produtos; condições impostas pelo público alvo; tecnologia/ inovação; e concorrência acirrada.

Através da GEC os administradores conseguirão determinar com mais assertividade a que preço seus produtos/serviços poderão ser oferecidos ao mercado. A GEC se preocupa em analisar e aplicar ações corretivas em todas as esferas da empresa e ciclo de vida do produto, desde o início no processo de criação, planejamento e execução de atividades, até as vendas e consumo.

Ao dar atenção a esses pontos em questão, a empresa conseguirá executar suas atividades com mais tranquilidade e assim o produto ofertado poderá estar sempre à frente de seus concorrentes. Vendo a necessidade e importância que a GEC tem dentro dos negócios, algumas metodologias para apropriação de custos foram criadas.

2. METODOLOGIAS DE APURAÇÃO DE CUSTOS

De maneira sintetizada, a palavra CUSTEIO é uma forma de se orçar o preço de custo de um item qualquer (LEONE, 1996). Custeio, para Martins (2008), significa Apropriação de Custos.

A contabilidade de custos por meio da GEC possui várias ferramentas para se custear, ou apropriar custos a um produto. Os tipos existentes possuem características individuais e aplicações específicas, mas todos são utilizados como uma forma de indicar os custos.

A fim de se conhecer melhor as metodologias de custeio, segue-se uma breve abordagem dos mais utilizados, seus aspectos gerais, vantagens e desvantagens.

2.1. CUSTEIO POR ABSORÇÃO

Para Martins (2008, p. 37), o custeio por absorção é o: “método derivado da aplicação dos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos (...). consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados”. Para o autor, o conceito absorção é uma metodologia que atende aos princípios contábeis que foi

criada juntamente com a contabilidade de custos, que tem como princípio fundamental considerar todos os custos envolvidos no processo de transformação.

Assim, por considerar todos os custos, esse método atende tanto aos princípios universais no que se refere à contabilidade, quanto às condições legais em um âmbito brasileiro. Como defende Leone (p.488, 1996), este método “atende às preocupações dos empresários e do conceito de que, a longo prazo, todos os custos da empresa deverão ser repassados para os consumidores”.

E de acordo com Santos et al (2006), por utilizar todos os custos e ser detalhado, com a interpretação dos dados, é possível estabelecer um resultado desejado, ou seja, uma projeção ou estimativa de ganho, chegando a um preço de venda do produto ou serviço, auxiliando também na tomada de decisões futuras das organizações, pois ele permite que cada unidade produzida ou serviço prestado, receba uma participação dos custos associados ao processo, sejam eles diretos, indiretos, fixos e variáveis.

A determinação do quanto cada produto receberá de custos, é feita por meio de critérios de rateio, que é a maneira que a empresa escolhe para designar valores de custos diretos ou indiretos aos produtos/departamentos. Perez Jr. et al (2008) também reforçam que atribuir critérios de rateio pode se tornar arbitrário. Em alguns casos, os valores nomeados aos produtos podem acarretar em distorções nos resultados, por esse motivo demandam muita atenção na criação desses critérios.

E como as realidades de cada organização diferem entre si, torna-se necessário analisar outros métodos para concluir qual é o mais adaptado à situação e característica da instituição em questão. Outra forma de custeio é o apresentado pelos custos direto/variável.

2.2. CUSTEIO VARIÁVEL

Este estudo é denominado variável “porque trata dos custos que variam com o parâmetro operacional que foi escolhido para ser a base de volume ou da atividade ou segmento” (LEONE, 1996, p. 387). Assim, os custos fixos, que não foram atrelados a um produto, passam a ser parte dos gastos necessários para existência de produção, utilizados em um processo de transformação, assim, são lançados no DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) como custos/despesas do período de modo direto no resultado de exercício (SILVA, 2008).

De forma geral, é o modelo que considera os custos e despesas variáveis, e estes são ligadas ao volume de produção, então, as despesas e custos fixos não são necessariamente diluídos a um produto, e sim ao período (ALBINO, 2017).

Alguns estudiosos não concordam que esse mecanismo seja capaz de auxiliar na tomada de decisões com relação à área mercadologia externa da empresa. Em se tratando de legalidade e validação de resultados, Martins (2008, p. 203) raciocina que:

se produzirmos hoje, incorremos hoje em custos que são sacrificados para obtenção das receitas derivadas das vendas dos produtos feitos, e essas vendas poderão em parte vir amanhã. Não seria, dentro desse raciocínio, muito correto jogar todos os custos fixos contra as vendas de hoje, se parte dos produtos feitos só será vendido amanhã; deve então também ficar para amanhã uma parcela dos custos, quer variáveis quer fixos relativos a tais produtos.

Desse modo, não seria possível atribuir os custos fixos somente aos produtos que foram vendidos por haver a existência de estoques de mercadorias produzidos que não foram vendidos no período corrente, mas que também geraram custos fixos e necessitam de atribuição de forma igualitária a todo lote produzido no intervalo de tempo em questão (ALBINO, 2017).

Assim, é por esse motivo que o método não é reconhecido pelo fisco, por não apresentar o verdadeiro resultado da empresa no período. Mas, apesar disso, este método não é anulado a ponto de ser impedido de ser utilizado como ferramenta de tomada de decisões internas.

Contudo com o avanço da tecnologia fez-se necessário ter uma mensuração melhor dos gastos, um rateio mais preciso e estratégico. Por isso, passa a ser analisado então no próximo tópico um método de custeio considerado novo, intitulado de Custeio *ABC*.

2.3. CUSTEIO ACTIVITY BASED COSTING

É considerado um método novo que surgiu por consequência de alguns importantes eventos do mundo corporativo como a evolução científico-tecnológica. É um sistema de natureza baseada no princípio de que “atividade consomem recursos e produtos consomem atividade” (SANTOS et al 2006, p.107).

Este modelo se assemelha muito ao custeio por absorção. Basicamente ele levanta todos os custos relacionados a um produto/serviço, sendo eles fixos ou variáveis. É um método que organiza os custos por meio de atividades. É chamado

de custeamento *ABC*, pois corresponde a *ActivityBasedCosting* que traduzido do inglês significa Custeio Baseado em Atividades (MARTINS, 2008).

O critério para sequenciamento e seleção dos custos se dá por meio daqueles que mais irão agregar valor ao produto. Assim, as atividades ou custos que mais influenciam no processo de produção são considerados os primeiros na ordem, seguidos dos que têm menor participação nisso (ALBINO, 2017).

Para fazer a análise de prioridade de custos, é necessário fazer um estudo da empresa, desde aos setores diversos da organização em questão, até quem executa as tarefas e funções nos departamentos. Nesse momento, fica de responsabilidade do gestor analisar quais atividades ou recursos que não agregam valor ao produto e poderão ser reduzidos (SANTOS et al, 2006).

Para isso é necessário utilizar mais algumas ferramentas como, por exemplo, o Direcionadores de Custos, que é responsável por estabelecer a causa, motivo, razão ou princípio de existência de um custo de uma atividade. Isso é necessário, pois conforme já salientados pelos autores acima, cada processo ou produto demanda de uma quantidade de recursos variada e por isso o direcionador é utilizado, para criar uma base de atribuição de custos das atividades para cada tipo de produtos (MARTINS, 2008).

3. ESTUDO SOBRE A ABORDAGEM PRÁTICA DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS

Cada abordagem apresenta no capítulo anterior possui características específicas. Nota-se que a diferença principal entre os três principais métodos de custeio apresentados neste trabalho é basicamente o critério de combinação e classificação dos custos e despesas. Assim, não se pode definir um método padrão ou universal a serem seguidas por todas as organizações. Cabe aos gestores, administradores e *controllers* identificar qual melhor as atende.

Com o objetivo de proporcionar uma melhor compreensão será proposta uma aplicação dos Métodos de Custeio por Absorção, Variável e *ABC* em uma indústria no setor de tecnologia, ensino e pesquisa na cidade de Franca. Os dados apresentados são simulados, trazendo uma visão muito próxima ao real.

Perez Jr. et al (2008, p.295), citam que a utilização de estratégias de custeio pode fornecer três vertentes vantajosas:

1. um poderoso instrumento para tomadas de decisões;
2. a focalização dos esforços de melhoria, com resultados mensuráveis;
3. o apropriamento na capacidade da empresa de criar e agregar valores.

A empresa alvo do estudo projeta, cria e desenvolve bancadas didáticas para auxiliar o ensino e pesquisa em institutos tecnológicos e centros universitários. A aplicação será feita em quatro produtos da linha da empresa: o Tubo Pitot, Kit de Modelos de Arrasto, Aerofólios com Tomada Estática e Gerador de Fumaça, todos acessórios do Túnel de Vento utilizados para estudos da dinâmica do ar em diferentes superfícies.

A tabela 1 traz alguns dados relacionados ao nível de produção de cada item no mês, e a quantidade vendida de cada:

Tabela 1 - Dados de produtividade.

	Tubo Pitot	Kit Arrasto	Aerofólios	Gerador Fumaça	Total
Quantidade Produzida (un.)	2.000	2.250	2.500	3.000	9.750
Quantidade Vendida (un.)	1.500	2.000	2.500	2.750	8.750
Quantidade Estoque (un.)	500	250	0	250	1.000

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

No período de apuração, para a transformação dos acessórios vendidos pela empresa, incorreram os seguintes gastos:

Tabela 2 - Gastos do Período.

GASTOS	
Estrutura (energia elétrica, água, instalações)	R\$ 397.500,00
Equipamentos (manutenção das máquinas e equipamentos)	R\$ 19.875,00
Matéria Prima consumida	R\$ 4.432.500,00
Salários do pessoal de fabrica	R\$ 150.000,00
Depreciação dos equipamentos utilizados em fabrica	R\$ 79.875,00
Despesas Gerais	R\$ 50.000,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Esses gastos após serem levantados, ficam separados por tipo de custo formando o Custo Total de Produção:

Tabela 3 - Custo Total de Produção do Período.

CUSTOS DE PRODUÇÃO	
Custos Variáveis	R\$ 4.532.250,00
Equipamentos (manutenção das máquinas e equipamentos)	R\$ 19.875,00
Matéria Prima consumida	R\$ 4.432.500,00

Depreciação dos equipamentos utilizados em fabrica	R\$ 79.875,00
Custos Fixos	R\$ 547.500,00
Salários do pessoal de fabrica	R\$ 150.000,00
Estrutura (energia elétrica, água, instalações)	R\$ 397.500,00
TOTAL DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO	R\$ 5.079.750,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Os preços médios cobrados pela empresa, juntamente com a quantidade de cada produto vendido no período foram os seguintes:

Tabela 4 - Faturamento do período.

Produto	Preço de Venda	Qtd. Vendida	Total
Tubo Pitot	R\$ 175,00	1500	R\$ 262.500,00
Kit Arrasto	R\$ 360,00	2000	R\$ 720.000,00
Aerofólios	R\$ 685,00	2500	R\$ 1.712.500,00
Gerador Fumaça	R\$ 950,00	2750	R\$ 2.612.500,00
Total			R\$ 5.307.500,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Com base nessas informações, a simulação dos métodos de custeio pode ser elaborada. Cada sistema utiliza os dados de maneiras distintas, mas com base nos resultados pode-se chegar à conclusão de qual tipo de método mais se adequa à indústria em análise.

3.1. OS MÉTODOS DE CUSTEIO NA INDÚSTRIA FRANCANÁ

No método de custeio por Absorção, todos os gastos envolvidos no sistema são absorvidos pelos produtos, incluindo os custos indiretos. E como no período de apuração houve 4 linhas produzidas, o Tubo Pitot, Kit de Modelos de Arrasto, Aerofólios com Tomada Estática e Gerador de Fumaça, os Custos Indiretos de Fabricação (CIF) devem ser rateados aos produtos por meio de um critério de rateio.

De acordo com Berti (2008), rateio é a maneira que a empresa escolhe para designar valores de custos diretos ou indiretos aos produtos/departamentos. O critério escolhido para ratear os CIF da empresa foi o volume de produção de cada item:

Tabela 5 - Rateio dos Custos Indiretos produtos.

RATEIO			
Produto	Critério (Un. Prod.)	%	Valor Custo Indireto
Tubo Pitot	2000	20,5	R\$ 81.538,46

Kit Arrasto	2250	23,1	R\$	91.730,77
Aerofólios	2500	25,6	R\$	101.923,08
Gerador Fumaça	3000	30,8	R\$	122.307,69
TOTAL	9750	100	R\$	397.500,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Neste método todos os custos são considerados no momento da precificação dos produtos. Assim, com a devida interpretação dos dados, é possível prever, projetar e estimar metas de ganhos para os próximos períodos por meio do estabelecimento de margens de lucratividade definidas pela organização a partir destes (ALBINO, 2017).

Com essas informações é possível se ter então os custos envolvidos por produto neste período:

Tabela 6 - Custo unitário por Absorção.

	Tube Pitot	Kit Arrasto	Aerofólios	Gerador Fumaça
Custos Variáveis (R\$)	220.461,54	630.519,24	1.400.576,94	2.280.692,32
Custos Fixos (R\$)	112.307,69	126.346,15	140.384,62	168.461,54
Total gasto/período(R\$)	332.769,23	756.865,39	1.540.961,55	2.449.153,86
Qtd. produção	2000	2250	2500	3000
Custo unitário (R\$)	166,38	336,38	616,38	816,38
Qtd. Vendida (R\$)	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.750,00
CPV (R\$)	249.576,92	672.769,23	1.540.961,55	2.245.057,71

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

No método por absorção os custos fixos e variáveis formam os Custos Totais de Produção (CTP) associados ao volume produzido. Com isso se tem então o Custo unitário de cada produto (custos totais ÷ quantidade produzida= custo unitário). Com o custo unitário é possível chegar aos Custos dos Produtos Vendidos - CPV (quantidade vendida x custo unitário, dados tabela 1 e 6). Assim, é possível criar estratégias e manobras para que se necessário, se realize uma diminuição de custos.

Para a elaboração do DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), é considerado o CPV e as despesas envolvidas no período. Assim, de acordo com o Custeio por Absorção, a Demonstração dos Resultados do Exercício ficaria da seguinte forma:

Tabela 7 - DRE por Absorção.

Receita Bruta	R\$ 5.307.500,00
(-) Custo dos produtos vendidos	R\$ 4.708.365,42

(=) Lucro bruto	R\$ 599.134,58
(-) Despesas	R\$ 50.000,00
(=) Lucro Líquido antes do imposto	R\$ 549.134,58

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Diferente do custeio por absorção que considera todos os custos envolvidos na produção, o Custeio Direto considera os custos quando estes interferem diretamente na produção. Nele os custos fixos são lançados diretamente no DRE como despesas do período, e não como custos de produção.

Tabela 8 - Apuração dos custos Variáveis.

	Tubo Pitot	Kit Arrasto	Aerofólios	Gerador Fumaça
Custos Variáveis (R\$)	220.461,54	630.519,24	1.400.576,94	2.280.692,32
Total gasto/período(R\$)	220.461,54	630.519,24	1.400.576,94	2.280.692,32
Qtd. produção	2000	2250	2500	3000
Custo unitário (R\$)	110,23	280,23	560,23	760,23
Qtd. Vendida (R\$)	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.750,00
CPV (R\$)	165.346,16	560.461,54	1.400.576,94	2.090.634,63

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Neste método, o custo unitário de todos os produtos é menor que o método anterior (tabela 6). Isso se dá por não considerar os custos fixos de fabricação neste momento. Neste caso, os custos fixos envolvidos na produção do período são lançados diretamente no DRE em seu valor total.

Tabela 9 - DRE Variável.

Receita Bruta	R\$ 5.307.500,00
(-) Custo dos produtos vendidos	R\$ 4.217.019,26
(=) Lucro bruto	R\$ 1.090.480,74
(-) Custos fixos	R\$ 547.500,00
(-) Despesas	R\$ 50.000,00
(=) Lucro Líquido antes do imposto	R\$ 492.980,74

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

A receita não altera em relação ao método anterior, pois os preços de venda e as quantidades são as mesmas. O que se altera é o valor do CPV considerado, neste caso, somente os Custos Variáveis.

Considerando que atividades consomem recursos e produtos consomem atividades, para custear os produtos no método ABC devem-se considerar as

atividades de maior relevância, onde cada produto da linha demanda de uma quantidade variada de recursos.

Então, para atribuir custos das atividades aos produtos, os gestores deverão escolher um critério, chamado de direcionador de custos que neste caso foi considerada a variável de horas de produção demandadas por cada produto:

Tabela 10 - Tempo Gasto na Produção.

	Consumo em horas	Qtd. Produzida	Total de Horas Consumidas
Tubo Pitot	10	2000	20.000
Kit Arrasto	10	2250	22.500
Aerofólios	15	2500	37.500
Gerador Fumaça	15	3000	45.000

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

As horas consumidas (consumo em horas x quantidade produzida) serão os Indicados ou Direcionadores de Custos (causa, motivo, razão ou princípio de existência de um custo) das atividades com maior relevância. Os dados da tabela 10 aplicados no método *ABC* se classificariam da seguinte forma:

Tabela 11 - Sequenciamento dos produtos por ABC.

Ordem	Produto	Fator
A	Tubo Pitot	45.000
B	Kit Arrasto	37.500
C	Aerofólios	22.500
D	Gerador Fumaça	20.000
Total		125.000

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Para determinar a quantidade de CIF que cada produto irá apropriar, uma porcentagem baseada no tempo gasto de cada produto (dados tabela 10) é encontrada com base no fator, ou direcionador de produtos com mais relevância.

Tabela 12 - Apropriação de custos por ABC.

	Tubo Pitot	Kit Arrasto	Aerofólios	Gerador Fumaça
Custos Variáveis (R\$)	220.461,54	630.519,24	1.400.576,94	2.280.692,32
Custos Fixos <i>ABC</i> (R\$)	87.600,00	98.550,00	164.250,00	197.100,00
Total gasto/período(R\$)	308.061,54	729.069,24	1.564.826,94	2.477.792,32

Qtd. produção	2000	2250	2500	3000
Custo unitário (R\$)	154,03	324,03	625,93	825,93
Qtd. Vendida (R\$)	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.750,00
CPV (R\$)	231.046,16	648.061,54	1.564.826,94	2.271.309,63

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Para saber seu valor para cada produto é multiplicado os custos fixos pela quantidade de horas consumidas por departamento. O resultado é dividido pelo total de horas (ex: Tubo Pitot = custos fixos totais R\$ 547.500,00 (tabela 3) ÷ pelo total de horas do produto R\$ 20.000,00 (tabela11) x total de horas do período 125.000 (tabela 11) = Custo fixo do produto = R\$ 87.600,00).

Assim, quanto maior for o tempo de produção demandado pela atividade, maior será a parcela de custos fixos distribuídos a tais. E como resultado o DRE neste método se apresenta da seguinte forma:

Tabela 13 - DRE por ABC.

Receita Bruta	R\$ 5.307.500,00
(-) Custo ABC dos produtos vendidos	R\$ 4.715.244,26
(=) Lucro bruto	R\$ 592.255,74
(-) Despesas	R\$ 50.000,00
(=) Lucro Líquido antes do imposto	R\$ 542.255,74

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

3.2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

Pode ser notado que a grande diferença entre os métodos está na apropriação dos CIF aos produtos. Dos valores e resultados apurados, a principal diferença notada na simulação é demonstra na tabela 14:

Tabela 14 - Principais diferenças.

	Resultado do Período	Custos de Produção	CPV
Custeio por Absorção	R\$ 549.134,58	R\$ 5.079.750,03	R\$ 4.708.365,42
Custeio Variável	R\$ 492.980,74	R\$ 4.532.250,03	R\$ 4.217.019,26
Custeio ABC	R\$ 542.255,74	R\$ 5.079.750,03	R\$ 4.715.244,26

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

O Custeamento ABC se baseia na apropriação de custos por meio de informações de departamentos. Em se tratando de análise gerencial, é um método eficaz em auxiliar em tomadas de decisões internas, pois permite distribuir os custos

por meio de variáveis que cada produto apresenta. Este é menos eficaz na determinação dos valores de venda dos produtos, por considerar dados individuais da empresa. No atual modelo de negócios, o mercado dita o preço.

No método Variável, nota-se que este sistema de apropriação de custos não pode ser utilizado como método para demonstração de resultados e balanços contábeis, pois seu lucro menor é encontrado nos estoques de produtos acabados, e conseqüentemente resulta em uma arrecadação de impostos menor pela Receita Federal. Este, sem dúvidas, é o ponto negativo que faz com que o sistema seja descartado como método da empresa.

Sendo assim, para custear os produtos da empresa, com o objetivo de se ter uma análise decisória exata, o Método de Custeio por Absorção é a escolha recomendada no momento para a empresa.

Os dados analisados mostram que as decisões se tornam mais fáceis de gerir a partir da visão dos dados apresentados em planilhas ou tabelas de Custos. A flexibilidade que apresenta faz com que estratégias e manobras para mudanças de gastos possam ser aplicadas em qualquer momento.

O método ainda é o mais utilizado por apresentar maior segurança e poder ser aplicado o valor de venda a partir dos resultados. Com sua correta interpretação pode ser uma ferramenta excelente em tomadas de decisões.

Em virtude do cenário mercadológico atual, dificilmente será possível sempre determinar o preço dos produtos somente baseando-se nos custos de produção. Com a globalização, o que dita o preço a ser estabelecido para um produto são o mercado, a necessidade e aceitabilidade de seus clientes.

Ficando claro que Método de Custeio por Absorção mais se caracteriza por auxiliar os gestores no processo de determinação do quão produtivo e lucrativo seus negócios estão sendo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, diversas razões justificam a necessidade de as empresas terem que aprimorar suas formas de gerenciamento e critérios de tomadas de decisões. O mundo desde a Revolução industrial não é o mesmo. Os modelos de negócios a cada dia se diversificam, fazendo com que para as organizações gerirem

e manterem seus negócios no atual momento vivenciado pelo mundo corporativo seja necessário ter o melhor controle de seus gastos. Tomar as mais simples decisões se torna algo arriscado, podendo fazer com que um sistema empresarial se desestabilize todo caso não bem gerenciado.

E analisando a Contabilidade de Custos, pode-se concluir que para as organizações continuem crescendo com qualidade, as informações coletadas por ela devem ser utilizadas de maneira a melhorar a situação econômica das empresas.

E os custos assumem um papel muito importante nesse aspecto por se tratar de um dos elementos que mais interferem no preço de venda de um produto, e conseqüentemente nos resultados das empresas. Embora não exista uma fórmula mágica que garanta o sucesso em todas as organizações, a apuração de custos pode ser feita de maneira simples pelos gestores. Isso somente é possível por meio da Contabilidade de Custos e suas ferramentas de custeio, aqui apresentadas Absorção, Variável e ABC.

Assim, com a devida interpretação dos dados, é possível prever, projetar e estimar metas de ganhos para os próximos períodos por meio do estabelecimento de margens de lucratividade definidas pela organização a partir destes, além de ser um excelente instrumento voltado estratégias de gerenciamento de custos, vantagem competitiva a frente de concorrentes e controle físico e operacional.

Em virtude do cenário mercadológico atual, dificilmente será possível sempre determinar o preço dos produtos somente baseando-se nos custos de produção. Com a globalização, o que dita o preço a ser estabelecido para um produto são o mercado, a necessidade e aceitabilidade de seus clientes. Sendo assim, o método mais eficaz na determinação de custos na empresa estudada é o Custeio por Absorção.

Por meio dessa aplicação foi possível ter uma ótica ampla dos resultados. A segurança que apresenta, traz maior estabilidade ao momento atual vivido pelas empresas em geral. O fato de estar de acordo com as condições legais quanto aos princípios fundamentais estabelecidos pela contabilidade, faz com que o método se destaque em relação aos outros.

Em vista disso, pode-se concluir que a GEC está ligada diretamente com a Gestão de Negócios. Para se ter bons resultados de gestão econômico-financeira das empresas, é preciso controlar e analisar os custos envolvidos na produção.

REFERÊNCIAS

ALBINO, Danilo Otoni. **Gestão estratégica de Custos: como a utilização de ferramentas de custeio auxiliam na execução de decisões em Gestão de Negócios**. Franca: Faculdade de Tecnologia de Franca, 2017.

BERTI, Anélio. **Contabilidade e Análise de Custos**. Curitiba: Juruá, 2008.

BEUREN, Ilze Maria. Evolução histórica da contabilidade de custos. **Contabilidade Vista & Revista**, v. 5, n. 1, p. 61-66, Belo Horizonte: Departamento de Ciências Contábeis/FACE/UFMG, 1993. Disponível em: <http://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/article/download/52/50> – Acesso em 26/03/2020.

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. **Manual de Contabilidade para não contadores**. São Paulo: Atlas, 1990.

JÚNIOR, José Hernandez Perez; OLIVEIRA, Luís Martins de; COSTA, Rogério Guedes. **Gestão estratégica de custos**. São Paulo: Atlas, 2008.

LEONE, George Sebastião Guerra. **Custos, Planejamento, Implantação e Controle**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

MARTINS, Eliseu. **Contabilidade de Custos**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

POMPERMAYER, Cleonice Bastos; LIMA, João Evangelista Pereira. Gestão de custos. **Finanças empresariais**. n. 4, p. 49-68. Curitiba: Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus - Coleção Gestão Empresarial, 2002. Disponível em: <http://www.mundocontabil.com.br/contadores/marcilio/Contabilidade%20de%20Custos.pdf> – Acesso em 26/03/2020.

SANTOS, José Luiz de; SCHMIDT, Paulo; PINHEIRO, Paulo Roberto; NUNES, Marcelo Santos. **Fundamentos de Contabilidade de Custos**. v.11. São Paulo: Atlas, 2006.

SILVA, Edson Cordeiro da. **Contabilidade Empresarial para Gestão de Negócios**. São Paulo: Atlas, 2008.